

УДК 697.952.4

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ИНФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ В Г. ТАШКЕНТЕ

доцент, PhD. **Б.Б. Хасанов,**

маг. **А.А. Каримова**

(ТАСИ)

На территории Узбекистана разработано и введено в действие достаточное количество нормативных документов в строительной отрасли, которые регламентируют деятельность проектировщиков и строителей в области энергетической эффективности, в том числе в вопросах энергетических потерь.

On the territory of Uzbekistan, a sufficient number of regulatory documents in the construction industry have been developed and put into effect, which regulate the activities of designers and builders in the field of energy efficiency, including in matters of energy losses.

O'zbekiston hududida qurilish industriyasida loyihachilar va quruvchilarning energiya samaradorligi, shu jumladan energiya yo'qotilishi masalalari bo'yicha faoliyatini tartibga soluvchi yetarli miqdorda me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi va kuchga kirdi.

Ключевые слова: *аэродинамика, аэродинамическая труба, ветровое воздействие, воздухообмен, инфильтрация, инфильтрационные потери, строительная аэродинамика, тепловые потери, экспериментальные исследования, энергоэффективность.*

Проблема энергетической эффективности в данный момент занимает одну из лидирующих позиций в мировой политике [1]. На территории Узбекистана эффективное использование энергии регламентируется, в котором определены задачи по рациональному использованию энергии в таких областях экономики страны, как транспорт, промышленность, энергетика и т.д. Главную роль энергоэффективность играет в строительной отрасли, так как в Узбекистане на строительство тратится около 45 % всей вырабатываемой энергии¹ [1; 2].

На сегодняшний день в нашей стране существует большое количество нормативных технических документов, связанных с регулированием энергетической эффективности строительных объектов. Наиболее значимыми

являются СП 50.13330.20122, СП 131.13330.20123, ГОСТ 30494-20114, ГОСТ Р 55656-20135. В большинстве своем приведенные документы содержат основные требования к применяемым строительным материалам для обеспечения требуемых показателей параметров микроклимата и тепловой защиты², параметры для разработки энергетического паспорта проекта здания³, параметры для обеспечения снижения энергозатрат системой вентиляции, а также повышения энергоэффективности систем вентиляции⁴, основные показатели к расчету для сравнения энергетических характеристик различных альтернативных решений проектируемого здания⁵.

Сегодня в строительной отрасли особое внимание уделяется вопросу распределения энергетических затрат, основными составляющими которых являются трансмиссионные потери энергии, потери энергии на подогрев воздуха, воды для горячего водоснабжения, а также затраты на электроэнергию. Анализируя опыт узбекских и зарубежных исследователей, можно сделать вывод о том, что менее проработанными являются затраты на подогрев воздуха при инфильтрации (10 %) [3-5]. Важно подчеркнуть, что решение проблемы, связанной с потерями тепла при перемещении воздуха через ограждающие конструкции, является приоритетным направлением, так как неорганизованный воздухообмен оказывает значительное влияние на остальные компоненты всей системы энергетических затрат [2-8].

Потери тепла на нагрев воздуха при инфильтрации тесно взаимосвязаны с внешними условиями, к которым можно отнести такой климатический параметр, как температура воздуха. Именно разница температурных показателей внешнего и наружного воздуха в значительной мере вызывает энергопотери. Однако в последнее время особый акцент исследователи делают на том, что не менее важной составляющей в этом вопросе является воздушная среда, в частности — ветровые характеристики района и качество внешнего воздуха [2-8], которые в данный момент не регламентируются какими-либо нормативными документами или законами.

Необходимо подчеркнуть, что на территории Узбекистана отсутствует практическое руководство, в котором наиболее подробно была бы показана взаимосвязь аэродинамических параметров застройки и инфильтрации. Зарубежные нормативные документы также не содержат конкретных данных о расчете инфильтрационных потерь. Однако специалисты в области тепло- и газоснабжения занимают одинаковую позицию: утечка воздуха через ограждающие конструкции приводит к значительному проценту потери энергии [3-8]. При правильной координации потоков воздуха возможно снизить концентрацию вредных примесей в помещении [8]. В то же время еще одним

решением данной проблемы является повышение тепловой эффективности ограждающей оболочки здания, что включает в себя максимальную герметизацию объекта [4-8].

МЕТОДЫ

В настоящее время на территории Узбекистана расчет инфильтрационных потерь по зданию проводится по методике, описанной в СП 50.13330.2012. Расчет количества инфильтрующегося воздуха, который поступает на лестничную клетку жилого здания через неоднородные и неплотные заполнения проемов, является составляющей расчета тепловых потерь по объекту. Согласно п. Г.4 СП 50.13330.2012, количество инфильтрующегося воздуха G , который поступает на лестничную клетку жилого здания через неплотности заполнений проемов, учитывая, что все они находятся на наветренной стороне.

Согласно ГОСТ Р 55656-2013 при расчетах расхода инфильтрации коэффициенты σ и σ_c принимаются по табличным значениям, что позволяет получить на выходе результаты с достаточным запасом для обеспечения требуемых параметров к качеству воздушной среды внутри помещения. Но, с другой стороны, при более тщательном изучении данного вопроса есть возможность добиться максимально точных значений показателей инфильтрационных потерь, что позволит создать максимально экономичное и экологичное решение [4; 8].

Опираясь на опыт китайских коллег, о котором сказано выше, и приняв за основу ГОСТ Р 55656-2013, сотрудники Учебно-научно-производственной лаборатории по аэродинамическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций НИУ МГСУ разработали методику по исследованию инфильтрационных потерь с использованием данных, полученных при проведении экспериментальных исследований ветровых воздействий на строительный объект [3-8]. Представим краткий алгоритм выполнения работ:

1. Определение расчетных скоростей и направлений ветра для экспериментального моделирования.
2. Изготовление физической модели исследуемого объекта и окружающей застройки на основе теории геометрического подобия.
3. Проведение экспериментальных исследований ветрового воздействия в большой исследовательской аэродинамической трубе (БИГАТ) на физическую модель без окружающей застройки и с ней:
 - 3.1 — установка исследуемых объектов в рабочую зону БИГАТ;
 - 3.2 — запуск аэродинамической трубы (скорость потока равномерно возрастает от 0,1 до 10-15 м/с);
 - 3.3 — сбор данных распределения ветрового давления по фасадам зданий;

3.4 — поворот модели в АДТ с шагом, соответствующим условиям проведения эксперимента;

4. Обработка результатов испытаний.

5. Получение таблицы распределения ветрового давления по фасадам здания, на основе полученных в ходе выполнения физического моделирования результатов.

6. Расчет расхода инфильтрационного воздуха через воздухопроницаемый элемент здания по ГОСТ Р 55656-2013 с учетом полученных данных при проведении экспериментальных исследований.

7. Сравнение данных, полученных с учетом влияния окружающей застройки, и данных, полученных без этого учета.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Объект исследования — жилое здание комплекса, расположенного на юго-востоке Ташкента. Максимальная высота здания около 100 м (рис. 1). Проектируемый комплекс включает группу жилых домов. Здания комплекса представляют собой сооружения разной высоты: от 30 до 100 м. Максимальное количество этажей 32, минимальное — 6.

Рис. 1. Общий вид исследуемого комплекса

На первом этапе необходимо определить расчетные скорости и направления ветра для экспериментального моделирования. В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» исследуемая территория относится к П-В строительному климатическому району, расположенному в центре юго-восточной части Узбекистане. Климат района умеренно-континентальный, с четко выраженной сезонностью. Ветровой режим области определяется особенностями циркуляции атмосферы. Зимой в формировании

барического поля и соответствующих форм атмосферной циркуляции главную роль играют исландский минимум и азиатский максимум, которые определяют основные направления ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,2 м/с и имеет отчетливо выраженный годовой ход — наиболее высокие средние скорости ветра наблюдаются в зимний период и достигают величины 2,4 м/с в декабре.

На втором этапе была разработана и изготовлена уменьшенная модель жилого комплекса и окружающей застройки. Модель изготовлена из оргстекла толщиной 5 мм, детали вырезаны на специализированном лазерном станке, впоследствии склеены дихлорэтаном. После сбора всех составляющих модель была выкрашена в черный цвет и установлена на автоматизированный поворотный стол в рабочей зоне БИГАТ (рис. 2). Далее проводится непосредственно сам эксперимент.

Рис. 2. Модель исследуемого объекта в рабочей зоне БИГАТ без окружающей застройки (а) и с окружающей застройкой (б)

Эксперимент проводился при восьми углах атаки (от 0 до 315°), скорость потока в рабочей зоне 12 м/с [2-8]. В результате проведения экспериментальных исследований были получены значения безразмерного аэродинамического коэффициента c_p для модели с учетом и без учета окружающей застройки [6]. После этого в соответствии с утвержденным алгоритмом был определен расход инфильтрационного воздуха по ГОСТ Р 55656-2013, на основании которого были выбраны максимальные показатели для каждого угла для двух вариантов исследования (таблица).

Максимальные значения расхода инфильтрационного воздуха

Показатели исследования	Суммарное значение $G_{инф}$, кг/ч / Total value $G_{инф}$, kg/h							
	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
Без учета окружающей застройки	307,48	306,58	306,46	265,02	311,61	328,27	323,20	266,75
С учетом окружающей застройки	265,48	251,77	261,10	290,66	287,35	288,92	289,52	280,08

Ниже представлен график сравнения расчета инфильтрационных потерь по СП 50.13330–2012, ГОСТ Р 55656–2013 и ГОСТ Р 55656–2013 с учетом уточненных данных (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение расчетов инфильтрационных потерь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышесказанного уточнить результаты расчета дополнительно можно путем использования значений аэродинамических коэффициентов, полученных при проведении экспериментального исследования [7; 8]. Данный вариант позволяет наиболее точно использовать

аэродинамические характеристики застройки, а именно: форму здания; влияние окружающей застройки; различные направления воздушных потоков по розе ветров. Значение инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовом узле при этом дополнительно снижается на 18-32 %, в зависимости от условий проведения экспериментальных исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ходжаев С.А., Хасанов Б.Б. Особенности обеспечения теплотехнических показателей ограждающих конструкций энергоэффективных зданий в климатических условиях. // Журнал. Узбекистан// Архитектура и строительство Узбекистана. №6/ 2020.
2. Самарин О.Д. Энергетический баланс гражданских зданий и возможные направления энергосбережения // Жилищное строительство. 2012. № 8. С. 2-5.
3. Самарин О.Д., Васин П.С. Оценка энергоэффективности зданий и сравнительная эффективность энергосберегающих мероприятий // Сб. докл. 9-й конф. РНТОС, 2004. С. 56-60.
4. Biaobiao Wang, Jinghua Yu, Hong Ye, Yunxi Liu, Hui Guo, Liwei Tian. Study on present situation and optimization strategy of infiltration air in a train station in winter // Procedia Engineering. 2017. Vol. 205. Pp. 2517-2523. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.09.984
5. Старостин Е.Г., Скрябин В.И. Экономия теплоты в зданиях за счет оптимизации воздухообмена // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2007. № 2. С. 53-57.
6. Рымаров А.Г., Савичев В.В. Особенности определения требуемого воздухообмена в помещениях жилых зданий // Жилищное строительство. 2014. № 12. С. 23-25.
7. Brinks P., Kornadt O., Oly R. Air infiltration assessment for industrial buildings // Energy and Buildings. 2015. Vol. 86. Pp. 663-676. DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.10.040.
8. Кубенин А.С. Исследование влияние направления ветра на процессы инфильтрации воздуха через окна здания // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7. № 4. Ст. 77. URL: <https://naukovedenie.ru/PDF/128TVN415.pdf>. DOI: 10.15862/128TVN415.